

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ СУДОВЫХ СПАСАТЕЛЬНЫХ ШЛЮПОК**Есеев А.И.***Дунайский институт Национального университета “Одесская морская академия”, ассистент кафедры судовых энергетических установок и систем***PECULIARITIES OF MAINTENANCE SHIP'S LIFEBOATS BATTERIES****Yesyev A.***Danube Institute of the National University “Odessa Maritime Academy”, assistant of the Department of Ship Power Plants and Systems***Аннотация**

В статье рассмотрены назначение судовых спасательных шлюпок и основные требования к ним Международных классификационных обществ и конвенций. Изложены особенности конструкции и эксплуатации кислотных аккумуляторных батарей классического типа и, внедряемых в эксплуатацию, необслуживаемых аккумуляторных батарей. Приведены рекомендации по проведению заряда необслуживаемых аккумуляторных батарей и использованию зарядных устройств для спасательных шлюпок.

Abstract

The article considers the purpose of ship's lifeboats and the basic requirements for them of the International Classification Societies and Conventions. The features of the design and operation of acid batteries of the classical type and maintenance-free batteries introduced into operation are described. Recommendations are given for the charging of maintenance-free batteries and the use of lifeboat chargers.

Ключевые слова: спасательная шлюпка, шлюпбалка, кислотная аккумуляторная батарея, необслуживаемая аккумуляторная батарея, заряд, разряд, зарядное устройство.

Keywords: lifeboat, davit, lead acid battery, maintenance-free battery, charge, discharge, charger.

Спасательные шлюпки - это основное активное спасательное средство коллективного пользования. Они предназначены для спасения экипажа и пассажиров при гибели судна. Количество спасательных средств на судне определяется районом плавания, типом судна и численностью людей на нём. Грузовые суда неограниченного района плавания оборудуются шлюпками, обеспечивающими посадку всего экипажа с каждого борта судна (из расчёта $100\% + 100\% = 200\%$), а на пассажирских обеспечивается вместимость 50% экипажа и пассажиров с каждого борта ($50 + 50\% = 100\%$). Современные суда оснащаются только закрытыми спасательными шлюпками с двигателем. По виду спуска на воду наиболее распространёнными в настоящее время являются шлюпки, спускаемые с использова-

нием гравитационных самовываливающихся шлюпбалок (Рис.1), и шлюпки, спускаемые методом свободного падения (Рис.2).

В соответствии с требованиями Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (SOLAS) 1974 г., в качестве двигателя спасательной шлюпки должен использоваться ДВС с воспламенением от сжатия (дизель), при этом топливо должно иметь температуру вспышки не более 43°C . Вследствие необходимости высокой готовности спасательных средств к действию и в связи со сложными условиями их эксплуатации к запуску двигателей предъявляются высокие требования. Запуск двигателя осуществляется посредством электростартера от 2-х независимых источников электроэнергии (аккумуляторных батарей). При температуре окружающей среды -15°C время запуска двигателя должно составлять не более 2 минут.

Рис.1. Гравитационная шлюпбалка.

Рис.2. Шлюпбалка для шлюпки свободного падения.

В качестве источников электроэнергии на спасательных шлюпках применяются кислотные аккумуляторные батареи. Объясняется это тем, что, в первую очередь, они используются, как стартерные.

Следует различать термины “аккумулятор” и “аккумуляторная батарея”. Под термином “аккумулятор” подразумевают отдельный элемент (банку). Под термином “аккумуляторная батарея” подразумевают группу отдельных аккумуляторов (банок) электрически соединенных определенным образом : последовательно, параллельно или по смешанной

схеме (на практике наиболее часто используется последовательное соединение для получения стандартных напряжений = 12 в и = 24 в). В обиходе и на практике часто аккумуляторную батарею называют просто “аккумулятором” (особенно имея в виду кислотную аккумуляторную батарею).

По сравнению со щелочными аккумуляторами кислотные имеют преимущество: низкое (примерно в 10-15 раз меньше, чем у щелочных) внутреннее сопротивление $R_{вн}$. Поэтому только кислотные аккумуляторы могут использоваться в качестве стартерных, так как большие разрядные токи

Ир создают сравнительно малое падение напряжения на аккумуляторе: $\Delta U = I_p R_{вн}$. В результате аккумулятор при разряде практически сохраняет напряжение:

$$U_p = E - \Delta U.$$

Нормальным током разряда кислотной аккумуляторной батареи считается ток, составляющий около 10 % емкости АБ, т.е. $I_p = C / 10$.

Например, для батареи емкостью 75 Ач(Ah) нормальный ток разряда $I_p = C / 10 = 75 / 10 = 7,5$ А(А). При этом полную емкость батарея отдает за 10 часов: $C = 7,5 \cdot 10 = 75$ Ач(Ah).

При работе со стартером эта аккумуляторная батарея разряжается током 200–300 А за короткое время. Для аккумулятора такой режим неблагоприятен, так как при обильном выделении $PbSO_4$ может возникнуть деформация пластин и выпадение активной массы.

Повторно-кратковременный стартерный режим при температуре 30°C может длиться не более 5 мин, а при температуре -15°C - всего 2 мин. Полную емкость аккумулятора, конечно, не отдает, но его напряжение понижается до 1,5 В.

Заряженный аккумулятор подвержен саморазряду в результате протекающих побочных реакций, утечек тока через корпус и т. д. (например, саморазряд кислотных аккумуляторов составляет 1 % от их емкости в сутки).

При нормальном обслуживании кислотных аккумуляторов сульфат свинца $PbSO_4$ образующийся на пластинах, полностью распадается в конце заряда, и аккумулятор восстанавливает свою емкость.

Если в течение нескольких суток полностью или частично разряженный аккумулятор не зарядить, то $PbSO_4$ может перекристаллизироваться в крупнозернистую соль того же химического состава. Такой сульфат не распадается при последующем заряде и аккумулятор начинает "кипеть", так как реакции распада сульфата свинца не протекают и энергия источника расходуется на нагрев электролита. Возникает так называемый процесс сульфатации пластин, в результате которого аккумулятор теряет часть емкости. Поэтому для аккумуляторов периодически следует проводить контрольно-тренировочные циклы разряда-заряда, что способствует сохранению и восстановлению их емкости.

Во избежание сульфатации кислотные аккумуляторные батареи нужно держать всегда заряженными, что требует постоянного ухода за ними.

При эксплуатации кислотных аккумуляторов необходимо обеспечивать нормальные режимы разряда и заряда, наблюдать за плотностью и уровнем электролита, поддерживать чистоту батарей, так как загрязнение увеличивает степень саморазряда.

На рис. 3 показана кислотная аккумуляторная батарея классической конструкции. Сверху крышки расположены вентилируемые пробки заливных отверстий и межэлементные переключки, к которым имеется свободный доступ, что дает возможность контроля уровня и плотности электролита, а также напряжения каждого элемента (банки).

Рис. 3. Кислотная аккумуляторная батарея классической конструкции.

Однако следует отметить, что кислотные батареи такой конструкции в настоящее время встречаются редко. Чаще можно встретить классическую батарею более современной конструкции с верхней крышкой, закрывающей межэлементные переключки (Рис. 4). При данной конструкции возможен контроль ЭДС и напряжения (в режиме разряда) всей батареи при помощи специального пробника с нагрузочным сопротивлением (Рис. 5). Например,

для аккумуляторной батареи $=12$ в (6 банок) $U = 13,2$ в (в режиме разряда) :

если $13,2 / 6 = 2,2$ в (на банке) – батарея полностью заряжена;

если $U = 10$ в, то $10 / 6 = 1,7$ в (на банке) – батарея полностью разряжена. Степень разряда также контролируется по плотности электролита (по мере разряда плотность уменьшается).

Рис. 4. Классическая кислотная аккумуляторная батарея современной конструкции.

Рис. 5. Пробник с нагрузочным сопротивлением (Battery Tester).

Таким образом, можно сделать определенный вывод, что кислотные аккумуляторные батареи классического типа (рассмотренные выше) требуют особо тщательного ухода и обслуживания в процессе эксплуатации. Срок службы кислотных аккумуляторных батарей такого типа составляет 4-5 лет (в зависимости от условий эксплуатации).

В последнее десятилетие учеными и разработчиками химических источников электроэнергии были разработаны и успешно внедрены в производство кислотные аккумуляторные батареи нового типа, так называемые НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ (MAINTENANCE FREE BATTERIES). В батареях

такого типа электролит удерживается в специальном микропористом материале. В этом случае речь идет об абсорбируемом электролите. Объем электролита, заливаемый в батарею соответствует тому объему, который может впитать микропористый материал. Лучшее поглощение кислоты влечет за собой повышение эффективности активной массы. Существует два варианта изготовления таких элементов питания:

Технология GEL. В таком случае используется микропористый сепаратор, наполненный гелем.

Технология AGM. Корпус содержит стекловолокно, пропитанное кислотным составом. Этот же материал выполняет функции сепаратора (Рис.6).

Рис. 6. Устройство необслуживаемой аккумуляторной батареи изготовленной по технологии AGM.

Рис. 7. Необслуживаемая аккумуляторная батарея (maintenance - free battery).

Рис. 8. Необслуживаемые аккумуляторные батареи спасательной шлюпки (Lifeboat Batteries).

Обслуживание свинцово-кислотных аккумуляторов такого типа не требуется (нет необходимости контролировать и корректировать уровень и плотность электролита). Для установки не нужно заботиться о том, чтобы помещение было вентилируемым. При этом в режиме подзарядки (буферном режиме) батареи способны служить до 10 лет, в циклическом режиме 7-8 лет (в зависимости от условий эксплуатации).

Преимущества. К преимуществам необслуживаемых кислотных аккумуляторных батарей относятся такие качества:

- Высокая сила пускового тока. Гелевый наполнитель плотно прилегает к свинцовым электродам. Это выручает пользователя в зимнее время.
- Невозможность утечки кислотного состава. При незначительном повреждении корпуса электролит не вытекает наружу.
- Разнообразие вариантов установки. Батарею можно размещать на горизонтальной, наклонной или вертикальной поверхности. Подобное объясняется отсутствием жидкого наполнителя. Данное преимущество особенно актуально на спасательных шлюпках свободного падения.
- Безопасность. Аккумулятор не выделяет ядовитых или взрывоопасных паров.
- Подача тока стабильной силы и напряжения. Параметры не изменяются даже при падении уровня заряда до 30%.
- Длительный срок службы. Батарея выдерживает до 700 циклов разряда и заряда. Некоторые модели не утрачивают емкость даже после 1000 зарядок.
- Нечувствительность к перепадам температур. При нагревании или охлаждении гелеобразный электролит сохраняет свои свойства.

Недостатки. К отрицательным качествам необслуживаемых аккумуляторных батарей относятся такие моменты:

- Увеличенная, по сравнению с классическими батареями, стоимость;

- Необходимость использования автоматических зарядных устройств, регулирующих напряжение и силу тока. Использовать обычное зарядное устройство нежелательно. Подключение такого прибора напрямую способно вывести аккумулятор из строя без возможности ремонта. При подаче тока высокой силы гель начинает плавиться. Сжиженный наполнитель не может вернуться в изначальное состояние. Он продолжает расплавлять оставшийся гель. При зарядке гелиевой батареи классическим зарядным устройством могут возникать и такие проблемы: -прекращение набора заряда при достижении показателя в 90%; - невозможность тонкой настройки параметров (заставить батарею принимать ток неподходящей силы не получится); - перегрев аккумуляторной батареи. В таком случае нужно сразу отключать зарядное устройство. При использовании неавтоматического зарядного устройства пользователю придется отслеживать процесс зарядки.

Соблюдение режима эксплуатации аккумуляторных батарей, и в частности режима заряда, гарантирует их безотказную работу в течение всего срока службы. Для заряда необслуживаемых аккумуляторных батарей должны применяться специальные импульсные зарядные устройства являющиеся автоматическими. Опытным путем установлено, что импульсный (циклический) режим заряда способствует поддержанию номинальной емкости батареи и восстановлению ее в случае снижения. К типу импульсных также относятся интеллектуальные зарядные устройства. Такие устройства обладают более совершенной системой управления процессом заряда. Их работа основывается на использовании электроники (микропроцессорных устройств). Интеллектуальные зарядные устройства дают пользователю возможность выбирать

функции и параметры для зарядки тех или иных аккумуляторов. В частности, их тип (гелевые, AGM и прочие), мощность, скорость зарядки, включение режима десульфатации и так далее. Однако интеллектуальные зарядные устройства имеют ограничения по току. Обычно на корпусе (или в инструкции) зарядки прямо указывается, с какими типами батарей они могут работать. При выборе (заказе) переносного зарядного устройства и перед его использованием следует учитывать тип и конструкцию имеющихся аккумуляторных батарей, а также внимательно ознакомиться с его заводской инструкцией по эксплуатации.

В судовых условиях переносные зарядные устройства в основном используются для заряда

стартерных аккумуляторных батарей спасательных шлюпок (life boats).

На современных спасательных шлюпках конструкции последних лет часто предусматривается стационарное автоматическое зарядное устройство для необслуживаемых кислотных аккумуляторных батарей расположенное непосредственно внутри шлюпки. С наружной стороны шлюпки, на уровне выше привального бруса, располагается лишь розетка для подключения питающего напряжения.

В качестве примера приведено автоматическое зарядное устройство типа CY2-12-5 для спасательных шлюпок (life boat battery charger) производства КНР (Рис.9):

Рис. 69. Автоматическое зарядное устройство спасательной шлюпки.

питающее напряжение (Input): 42 V AC (переменный ток);

выходное напряжение (Output): 2 x 14.5 V DC (постоянный ток);

зарядный ток (Charging current): 5 A.

Питающее напряжение (42 V AC) подается от трансформатора, расположенного в щите управления шлюпочной лебедкой.

На устройстве имеется светодиодная индикация:

CHARGING (ЗАРЯД) — GREEN LIGHT (ЗЕЛЕНЫЙ) — идет заряд аккумуляторной батареи;

FULL (ЗАРЯЖЕНА) — YELLOW LIGHT (ЖЕЛТЫЙ) — основной этап заряда завершен и аккумуляторная батарея переключена на этап зарядки Float (буферный режим). На этом этапе зарядное устройство поддерживает полный заряд малым током без перегрузки батареи;

ALARM (АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ) — RED LIGHT (КРАСНЫЙ) — срабатывание защиты (отключение) при коротком замыкании или неисправности устройства.

Учитывая вышеуказанные преимущества, обслуживаемые кислотные аккумуляторные батареи нашли широкое применение на современном флоте и постепенно вытесняют традиционные кислотные батареи классического типа, использовавшиеся на судах постройки предыдущих лет.

Список литературы

1. В.С. Богомолов. “Судовые электроэнергетические системы и их эксплуатация”. М., “Мир”, 2006.
2. Н.И. Роджеро. “Справочник судового электромеханика и электрика”. М., “Транспорт”, 1986.
3. Правила классификации и постройки морских судов. Российский морской регистр судоходства. С-Пб., 2016.
4. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море (SOLAS), 1974 г.

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ

Макажанова Н.М.

*к.т.н., ассоциированный профессор
Сатпаев Университет
Казахстан, г. Алматы*

INNOVATIVE METHODS OF TEACHING ENGINEERING AND COMPUTER GRAPHICS

Makazhanova N.

*Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
Satpayev University
Kazakhstan, Almaty*

Аннотация

В статье рассматриваются практические работы, которые используются в учебном процессе для студентов технических специальностей с использованием перспективных методов построения компьютерных моделей для выполнения на их основе любых расчетов, проектов, решения исследовательских задач.

Abstract

The article discusses practical works that are used in the educational process for students of technical specialties using promising methods for building computer models to perform on their basis of any calculations, projects, solutions to research tasks.

Ключевые слова: компьютерное моделирование, графические системы, инженерная графика, трехмерные модели, проекции, проектирование, чертежи.

Keywords: computer simulation, graphic systems, engineering graphics, three-dimensional models, projections, design, drawings.

Ускоренное развитие в последние годы компьютерных средств и методов создания а также обработки графической информации привело к появлению новых и совершенствованию существующих технологий.

Во многих областях человеческой деятельности, в том числе в проектировании машин и оборудования, уже широко используются методы компьютерного и графического моделирования, и в связи с этим нашло свое отражение в образовании и подготовке инженеров разных специальностей.

В настоящее время преподавателями по дисциплине «Инженерная и компьютерная графика» на практике почти не используются чертежные инструменты, приспособления, оборудование (линейки, циркули, рейшины, кульманы), так на смену им пришли компьютеры с современными графическими системами компьютерного моделирования и проектирования, которые значительно повышают эффективность и качество работы специалистов. Только высококвалифицированные, подготовленные специалисты, владеющие современными компьютерными методами и средствами

разработки, могут в будущем выйти на мировой уровень и быть конкурентно способными.

Новые технологии и соответствующее им оборудование все более насыщаются «интеллектуальными» приборами, устройствами, целыми процессорами, управляющими производством. Создаются и совершенствуются производственные системы, способные работать без непосредственного участия людей («безлюдные» технологии), а также исключают использование традиционных чертежей и других документов («бумажные» технологии).

Существуют уже и нормативная основа для таких технологий /1/. По этим технологиям будущего уже изготавливаются некоторые изделия в машиностроении, здания и сооружения в строительстве и в других отраслях промышленности. Именно такие технологии ставят высшее образование перед фактом необходимости перехода на принципиально новые методы обучения компьютерному моделированию взамен традиционного «плоского, бумажного, ручного» проектирования.

Подготовка инженера традиционно начинается с освоения «языка техники» - инженерной графики. В настоящее время эта подготовка все еще по